

EL VALIENTE BADULAQUE.

BREVE Y COMPENDIOSA RELACION,

de las proezas y hechos memorables del invencible y atrevido B adulaque, capitan general de las armadas del siempre invicto rey de los Ar lequines

Escandalícese el mundo,
 tiemble el infierno cobarde,
 los hombres se atemoricen,
 vistan de terror los aires,
 porque sale á la campaña
 el valiente Badulaque :

el que á Jauja dió renombre
 con hechos muy memorables;
 aquel Rufo, cuyas obras
 ocupan en los anales
 treinta resmas de papel :
 poco he dicho, pero basta,

Yo fui quien dió la muerte
á aquel famoso gigante
de la puente de Mantible,
que le llamaban Galafre.
Despues que en España hice
hazañas inmemorables,
me pasé á la gran Turquía,
en donde estando una tarde
dentro de Constantinopla
paseándome en el parque,
vide pasar al gran turco,
acompañado de grandes,
sin hacerme acatamiento:
yo reventando en corage,
alcé la mano y le di
un bofetón arrogante,
con tal aire y con tal brio,
que aunque es la distancia grande
cien muelas y cien quijadas
fueron á parar á Flandes.
Alborótanse los moros,
y yo sacando el alfange,
corté cuatrocientas piernas
rompí cuatro mil turbantes,
murieron cinco mil turcos,
estos solo de mirarme
el rostro airado y severo,
y nueve mil á mi alfange.
Pidió pactos el gran Turco,
á fin de que me aquietase:
yo entonces les dije á todos,
que con tal que me jurasen
de comer tocino gordo,
no iria el pleito adelante.
Juraron por su profeta
Mahoma, que en los altares
de la gran casa de Meca
asiste alegre y triunfante,
de comer jalú cocido
con sal, pimienta y vinagre.
Fuime desde alli al gran Cairo,
donde con un arrogante
matasiete tuve un choque,

y en un punto, en un instante,
fue á cenar á los infiernos.
y eran las tres de la tarde:
pues le cogí de las palmas,
y apretando al miserable,
el zumo le hice que diese
por las mas menudas partes.
Acuden á darme muerte
sus amigos y parciales;
mas yo entre perros de falda,
sin que me altere ni espante,
un zurrón lleno de orejas
saqué no mas de este lance.
Con aquestas niñerías
voló mi fama en el aire,
tanto, que todas temblaban
en nombrando á Badulaque.
Dicen Virgilio y Horacio
en sus escritos notables,
que mató Aquiles á Hector;
pero mienten como infames,
que yo le maté. Fue él caso,
que oyendo hazañas tan grandes,
enfadado de que hubiese
otro hombre que me igualase,
me partí á Frigia á buscarlo,
y en un espacioso valle
lo encontré por su desgracia
con cien hombres de su parte;
les acometí animoso,
y á los golpes de mi alfange
rindieron todos sus vidas,
sin que nadie se escapase.
A Hércules y á Perseo
los maté por deleitarme;
maté á Amadis de Niquea,
y á Domiciano el gigante,
sin otros mil estafermos
que no quiero ahora acordarme.
Un dia en una pendencia
tiré un tajo tan pujante
á un hombre, que de alto á abajo
quedó hecho dos mitades.

Diéronme ciertas noticias,
que mi amigo Chiquisnaque
en Flandes estaba preso,
y allá me partí al instante,
donde supe por estenso
que cierta muger, su amante,
era causa que á galeras
al dicho le sentenciaran.
Informéme de su casa;
y un domingo por la tarde
abalancéme furioso,
á tiempo que en fiesta y baile
estaban en una sala
muchas damas y galanes:
iba á sacar el acero,
pero antes que lo sacase
se cayeron todos muertos,
solo con ver mi semblante.
Salí de allí al momento,
me fuí derecho á la cárcel;
llegué allá, y con desenfado
al carcelero las llaves
le pedí, darlas no quiso;
con que levantando el guante
le tiré tan fuerte golpe,
que se quedó, el miserable,
aplastado juntó al suello
hecho una torta de carne;
y de un puntapié las puertas
eché al suelo al instante,
soltando todos los presos,
y á mi amigo Chiquisnaque.
Fuí á salir puerta afuera
y hallé atajada la calle
de ministros de justicia,
y soldados arrogantes,
con dardos, con escopetas,
y otras armas desiguales.
Yo al momento echando mano
el acero relumbrante,
me planté en medio de todos,
diciendo: viles, cobardes,
al valor de aqueste brazo

hoy morireis como canes;
yo corté piernas y mulos,
yo cabezas y gznates,
que á seis heridas por golpe
me salian muy cabales.
A arrebató las campanas
tocaron luego al instante:
toda la ciudad acude
á prenderme ó á matarme;
pero yo en medio de todos
me revuelvo como un padre.
Al fin me dejaron solo,
huyendo como cobardes,
porque á no huir, vive crispo,
cada uno por su parte,
la pobre ciudad quedara
como escuela de danzantes.
Salimos yo y los presos
que habia dentro la cárcel;
y viendo que en este mundo
no me competia nadie,
me partí para el infierno,
que dicen hay hombres grandes.
Los demonios que supieron
que iba yo á desafiarlos,
cerraron todas las puertas
temerosos y cobardes.
Como jugando les dí
un puntapié, y al instante
cayeron hechas pedazos,
dejando la entrada fácil.
Llegué al Leteo, que es rio
de muy copiosos raudales,
quise pasar por la barca,
y un diablo muy arrogante,
á quien llaman Aqueronte,
quiso estorbarme el pasage,
y lo eché dentro del rio,
en cuyas corriente yace.
Pasé al fin al otro lado,
y estando de esotra parte,
salió á mí como un demonio
el Cancervero espantable.

Me embistió, mas yo valiente
lo agarré del gaxnate
v le arranqué la cabeza,
dejándolo palpitante.
Rufian, Melec y Alecto,
con sus furias infernales,
acudieron como un rayo ;
mas yo encendido en córage,
los así á todos tres juntos,
y fueron de la otra parte
á parar de los infiernos
ochenta dias cabales.
Tambien maté las arpías
y vívoras arrogantes.
Llegué á córtes del infierno
y Luzbel mandó al instante,
saliesen á recibirme
con trompetas y timbales.
Entré, y el diablo cojuelo
me hizo no sé qué visages,
alli de una tabanada
le deshice los quijares.
Berrugo y Nayven, sus primos,
se empeñaron en vergarle,
mas quedaron castigados
de aqueste brazo arnogante.
Receloso de mis hechos,
procuró Luzbel galante;
para tenerme contento
en su córte regalarme.
Me llevó á ver sus jardines,
sus retretes y sus parques,
sus edificios y torres

y sus fuertes baluartes.
Todo lo ví muy despacio
aunque con disgusto grande,
porque haze en aquella tierra
un calor intolerable.
No quise pues parar mucho
en tierra tan detestable :
dí en breve vuelta á mi casa,
y en ella encontré á mis padres.
Alegres me recibieron,
y yo traté de aquietarme,
despues de haber hecho tantos
arrestos y atrocidades
que no caben en la pluma,
y ni en la memoria caben.
Doscientas mil muertes tengo
hechas por mis crueldades :
las caras que yo he cortado
han sido diez mil cabales ;
y las redomas de tinta
que he dado en diversas partes,
han sido mil y quinientas
estocadas penetrantes.
Heridas y cuchilladas
han sido dos mil millares.
Ciento y dos mil bofetadas
he dado, que el rostro en sangre
en cada una he bañado
tan civil como arrogante.
Esta es, pues, la vida ilustre
del valiente Badulaque,
y si hay quien me compita,
valiente ó jaque, que hable.

FIN.

MADRID: 1854.

Imprenta de D. José María Marés, calle de Relatores, núm. 17.